

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Азимова Дилнур Мансуржон кызы

Магистрант Гулистанского Государственного университета

dilnurrahimova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10818114>

Аннотация. В данной статье перечислена актуальность обучения иностранным языкам детей дошкольного возраста, основные факторы и современные инновационные новости. Кроме того, существуют различные рекомендации по облегчению обучения детей иностранным языкам на основе новых методик. Также обсуждаются различные системы государственного образования.

Ключевые слова: дети, иностранный язык, детский сад, технология, методика, психология, инновационные новости, игры, речь, исследование,

Abstract. "This article explores the importance of teaching foreign languages to preschool children, highlighting key factors and recent innovations. Additionally, it provides various recommendations for enhancing language education for children through modern techniques. The discussion also covers diverse public education systems.

Keywords: children, foreign language, kindergarten, technology, methodology, psychology, innovative approaches, games, speech, research.

Введение. В условиях глобализации современного мира развитие и сегодняшняя имидж требуют нового инновационного образа жизни от общества, от человека как целостного живого существа. Сегодня мы живем в модернизированном мире, что существенно повышает новые требования к человеку. Чтобы считаться всесторонне развитым, человек должен быть высокообразованным, иметь развитую языковую культуру, активную жизненную позицию и владеть знанием нескольких иностранных языков. В связи с этим, родителям следует начать процесс всестороннего развития своих детей как можно раньше, чтобы сделать их одними из самых важных людей в обществе, успешными и конкурентоспособными. Поэтому многие родители решают начать изучение иностранного языка для своего ребенка еще в дошкольном возрасте. Проблема билингвизма у детей до сих пор вызывает горячие споры среди многих исследователей. В этом вопросе большой вклад внесли исследователи, такие как Э. и Негневицкая, И. Л. Шолпо, Х. Сойер, и многие другие." "Особенно важно учитывать возрастные особенности детей для определения оптимального возраста для начала изучения иностранного языка. Для любого обучения существует оптимальное возрастное время, и отклонение от него в ту или иную сторону всегда отрицательно скажется на развитии ребенка. Поэтому, чтобы начать любое обучение, определенные когнитивные и эмоциональные особенности ребенка должны быть в определенной степени развиты."

Анализ и обсуждение. Британские ученые установили, что изучение иностранного языка в раннем возрасте положительно влияет на развитие части мозга, отвечающей за скорость речи. Исследователи также обнаружили, что если начать изучать второй язык до пяти лет, эффект очевиден, и результат превосходит ожидания. У билингвов больше серого вещества находится в нижней части теменной области коры головного мозга. Это серое вещество мозга отвечает за обработку и анализ информации. Это означает, что чем раньше

начинается освоение второго языка, тем раньше проявляется эта характеристика. Кстати, исследования ученых XXI века показали, что мозг младенцев способен освоить до 3 тысяч языков. Чем большим количеством языков мать говорит со своим ребенком с рождения, тем выше знание этого языка у детей."

"С другой стороны, по мнению Л. С. Выготского, А. А. Леонтьева, Р. Аванесова, Ю. Л. Коломинского, пять лет являются психологически и физиологически наиболее благоприятными для начала учебной деятельности и изучения второго языка. В этом возрасте активная часть тела начинает двигаться: у ребенка увеличивается рост и вес, изменяются пропорции тела, увеличивается мышечная сила и работоспособность, улучшается координация. В пятилетнем возрасте наблюдается интеллектуализация движений: переход руководства движениями от нижних отделов Центральной нервной системы (ЦНС) к высшим отделам. Именно в этом возрасте ускоряется сердцебиение, что влияет на работу ребенка. Увеличивается и жизненная емкость легких, что свидетельствует о повышении способности полноценно дышать, а это, в свою очередь, влияет на формирование правильной артикуляции звуков. Ребенок впервые сознательно и самостоятельно подчиняет одно действие другому. Таким образом, повторяющиеся действия в классе повышают их эффективность.". "Однако быстрая утомляемость и неустойчивость внимательности детей свидетельствуют о необходимости избегать перегрузок и монотонных занятий.

В XX веке обучение иностранному языку строилось на основе подражательной теории. Суть её в том, что дети изучают язык без специальной подготовки, а путём подражания и постоянного запоминания речи взрослых. Важным недостатком этой теории является снижение активного словесного творчества детей. Ребёнок сразу получает готовые образцы речи от взрослых. Приобретение речи является не творческим, а подражательным процессом. В результате психологических исследований установлено, что подражание не является основным методом овладения детьми иностранным языком. Дети самостоятельно подвергают речь аналитической обработке.

Исследование детской речи, проведённое советскими и зарубежными учёными, показало, что за недифференцированным использованием детской речи стоит большая работа: неосознанный анализ и обобщение речевых законов, определение правил работы с языковыми фактами. И двигателем этих процессов является важная потребность в общении. На основании вышеизложенного можно сделать ряд выводов о том, что обучение не должно строиться на подражании, ребёнок должен знать законы языка, прежде всего, язык должен быть освоен как средство общения, а обучение должно возбуждать настоящий интерес у ребёнка."

Кроме того, при работе над проектом, направленным на развитие определенного навыка иностранного языка, речь ребенка будет интеллектуально и эмоционально полноценной. Особенность подхода заключается в том, что дошкольники самостоятельно выстраивают содержательную составляющую своей работы. Начиная с обсуждения проекта, начиная с обсуждения проекта, дошкольники активно участвуют в содержательном общении на высоком лексическом и грамматическом уровне без привычного примитивизма.

Столкнувшись с необходимостью быстро и правильно решать задачи, дети произвольно запоминают сложные лексические обороты и грамматические конструкции.

Однако при выполнении такого рода задач преподаватели часто выбирают традиционные методы общения, которые не приводят к запланированному результату, поэтому при проведении проектной работы следует учитывать ряд нюансов. Важно по возможности поощрять самостоятельную деятельность детей, контролируя и не строго регулируя творческие порывы детей. Проект может быть выполнен устно или письменно. Проектная методология — это открытая форма обучения, поэтому наличие четких инструкций не является важным критерием. Если студент проявляет особый интерес к определенной области обучения, то можно дать ему индивидуальный проект с учетом его образовательных потребностей. Но следует помнить, что если работает вся группа, проект будет максимально творческим. В этой методике находят свое место традиционные и современные формы обучения иностранным языкам дошкольников: эгофактор, удовлетворенность образовательными результатами, проблематичность. Фактор эго позволяет дошкольникам говорить о том, о чем они думают, своих планах и о том, как они видят результаты проекта. Не менее важно, чтобы ребенку нравилось учиться, так как он лучше усваивает материал и становится более эффективным на работе, когда его не заставляют заниматься обучением. Новые и разнообразные методы обучения стимулируют интерес к изучению иностранных языков и мотивируют детей к узнаванию нового. Применение проблемных задач предполагает поиск различных способов решения задач по иностранному языку, необходимых для реализации проекта для детей дошкольного возраста. Нерешенные задачи всегда стимулируют умственную деятельность, мышление. Кроме того, При достижении поставленных целей у детей дошкольного возраста формируется языковая база без осознания этого процесса.

При этом останавливать и исправлять детей в процессе рассказа нельзя, поскольку это может вызвать негативные ассоциации или страхи, связанные с иностранным языком. Можно предложить ребенку проанализировать собственную историю. Он основан на том, что основным подходом в обучении дошкольников является игровой подход. Можно совмещать игровую и проектную деятельность. Задача учащихся — придумать действия к этому стихотворению или стишку и продемонстрировать их, повторяя. Результатом станет веселый танец или физкультурное занятие, которое придумали дети.

Заключение. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что метод создания творческих проектов является важной частью образовательного процесса. Рассмотрение проблем единых требований к обучению иностранному языку детей дошкольного и младшего школьного возраста с учетом знания родного языка. Обучение иностранному языку должно осуществляться с учетом родного языка. Первые шаги к овладению иностранным языком ребенок делает через родной язык, связывая новые лексемы не с предметом действительности, а со словами родного языка. При обучении иностранному языку следует учитывать произношение, лексические и грамматические навыки на родном языке. При обучении диалогической и монологической речи необходимо опираться на уже сформированные на родном языке навыки. При обучении описывать, рассуждать, доказывать, рассказывать историю необходимо учитывать знание ребенком культуры родного языка. Обучение детей иностранному языку в начальной школе должно строиться на фундаменте дошкольного возраста.

Таким образом, осуществляется реализация преемственности с учетом принципов личностно-ориентированного образования, учета психолого-педагогических особенностей

детей, учебной деятельности с учетом родного языка, психолого-педагогической преемственности в образовании детей дошкольного и начального возраста. Школьный возраст составляет основу.

Рассмотрев требования к обучению иностранному языку детей дошкольного возраста, мы пришли к следующим выводам. Каждый новый этап развития общества, развитие потребностей научного знания и практики, изменение общественного строя неизбежно приводит к пересмотру программ. Программа должна отвечать определенным требованиям:

- учитывая их творческие способности, необходимо эффективно использовать новые методы (игровые, танцевальные) в обучении иностранным языкам;

- должны быть направлены на определенный образовательный курс, в детский сад и школу определенного типа;

- действительно, учителя следует поощрять к творчеству, уменьшать скуку детей и вызывать у них энтузиазм к освоению языков;

Выбор социокультурной составляющей содержания образования должен осуществляться в соответствии со следующими критериями: соответствие возрастным интересам детей, учет ценностей культурологии и страноведения, соединение изучаемого языка с современной реалией страны. При организации процесса обучения детей дошкольного возраста иностранному языку необходимо соблюдать такие требования, как создание комфортного климата в группе, создание условий для развития знаний и творческих способностей детей, воспитание навыков культуры общения с использованием соответствующих материалов, техники и задачи.

REFERENCES

1. Арушанова А. Г. Развитие речи дошкольника (грамматика). Методическое пособие для воспитателей.- М., 1997
2. Д.Р.Бабаева.Методика развития речи(учебное пособие).Т.: «Наука и технология», 2009, 128 ст
3. М.И.Лисина. Общение и речь: развитие речи у детей в общении со взрослыми // -М.: «Педагогика», 1985. С. 207